

ОРОЛ ДЕНГИЗИНИНГ ҚУРИГАН ТУБИ ТУЗ ВА ҚУМДАН ИБОРАТ ЯНГИ
ЯРАЛАМАЛАРИ ТАРКИБИНИ ШЎРГА ЧИДАМЛИ ЎСИМЛИКЛАРГА
МОСЛАШТИРИШ

¹Бурхиев Ф.З., ²Джўраев Т.А., ⁴Алланиязова М.К., ⁵Кўшиев Х.Х.

^{1,2,3,4,5}Гулистон давлат университети, “Экспериментал биология лабораторияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007762>

Аннотация. Ушбу тадқиқотда Орол денгизи қуриган туби тушамаларининг элементар таркиби таҳлил қилинган. Юқори қатламдаги туз миқдори 25-30%, шу жумладан хлор 10-15%, сульфатлар 5-10%ни ташиқил этиши аниқланган. Хлор миқдорининг сульфат ионларидан кескин кўплиги юқори минераллашган хлорид типидagi ер ости сувларининг турғунлиги шароитида туз тўпланиши билан изоҳланади. Ўсимлик экилган нуқталарга ўсимлик ўзлаштиришига имконият яратиши мақсадида қўшилган озуқа элементлари 20-40 см қатламда тўпланган қолдиқдаги туз миқдори 10-20% га камайириши билан белгиланган. Бу горизонтларда хлор миқдори 5-8%, сульфатлар эса 2-3% ни ташиқил қилиши кўрсатилган. 40 см дан 90 см чуқурликдаги зич қолдиқларнинг қиймати асосан 5-6% оралигида ўзгарган. 60 см гача бўлган кимёвий таркиби сульфит-натрий хлорид натрий хлорид билан алмашиниши кўрсатилган.

Калит сўзлар. Оролнинг қуриган туби, шўрланиши, тузли-қумли қатлам, элементар таркиб, оғир металлар.

Орол денгизининг қуриган туби атроф муҳитга таҳдид солувчи глобал муаммолардан биридир. Ҳар йили денгизининг қуриган тубидан миллионлаб тонна захарли тузлар шамол воситасида минглаб километргача бўлган ҳудудларга олиб кетилади. Шамол воситасида тарқалган ҳар хил таркибли тузли чанг буронлари ҳар хил оқибатларни келтириб чиқишига сабаб бўлади. Шунга кўра қуриган денгиз туби тушамалари таркибини аниқлаш асосида зарарли таъсирларни олдини олиш ва юзага келган тузли-қумли майдонларда ўсимликлар қопламини ҳосил қилиш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда [1–10].

Ушбу олиб борилган тадқиқот ишида Орол денгизининг қуриган туби тушамалари таркибидаги токсикантлар ва уларнинг миграциясини ўрганиш учун танланган майдон Муйноқ туманининг шимолий-шарқий кенгликларидagi 80-си километри ётқиқлиқлари ўрганилди. Денгизнинг суви қуриган тубини асосан туз ва қумдан иборат тушамаси таркибини чидамли ва шароитга мос бўлган ўсимликлар уруғининг унуши ҳамда ўсиши ва ривожланишига мос таркибини яратиш мақсадида элементар таркиби аниқланди. Тушамаларнинг элементар таркибига асосланган озуқа элементларини уларнинг эквивалент нисбатларига мос ҳолда шакллантириш ва ўсимлик ўзлаштириш имкониятига эга бўлган муҳит яратилиши бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Намуналар таркибини аниқлаш учун 200 мг миқдорда аналитик тарозида (FA220 4N) тортиб олинди. Намунани минерал ҳолга ўтказиш учун минераллаш қурилмаси (MILESTONE Ethos Easy, Italiya)дан фойдаланилди. Бунинг учун қурилманинг пробиркасига 200 мг намуна ва Distillacid BSB-939-IR (АҚШ PerkinElmer) қурилмасида тозаланган 6 мл нитрат кислота (HNO_3), оксидловчи сифатида 2 мл водород пероксида (H_2O_2) солинади. 40 мин. давомида 180°C да барча аралашма минерал ҳолга келтирилади.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Минераллаш жараёни якунлангач, пробиркадаги аралашма алоҳида конуссимон ўлчов колбада 25 мл бўлгунча дисстиланган сув (BIOSAN, Латвия) билан суюлтирилиб, микротўлқинли MILESTONE Ethos Easy қурилмаси бункерига жойлаштирилади. Микротўлқинли қурилмада намуналар белгиланган вақт оралиғида анализга тайёр ҳолга келтирилади.

Тайёрланган намуна анализ учун Avio200 ИСП–ОЭС Индуктив боғланган плазмали Оптик эмиссион спектрометр (Perkin Elmer, АҚШ)да анализ қилинди. Қурилманинг аниқлик даражаси юқори бўлиб, эритма таркибидаги элементларни 10^{-9} г аниқликкача ўлчаш имконини берди.

Оролнинг суви қуриган туби майдони қатламларидан олинган намуналар таркиби асосан минераллашган қумли қатламлардан иборат эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1 жадвал

Орол денгизининг қуриган туби қатламларининг минерал таркиби

Электр ўтказув-чанлиги (mS/cm)	Норма мг/100г	0-20 cm	20-40 cm	40-60 cm	60-90 cm
	0-0,6	1,48	1,134	2,309	1,589
pH	6 – 7,5	7,87	7,59	7,05	7,35
NO ₃ ⁻ -N мг/л	3,1-4,0	0,314	0,439	0,41	0,603
NH ₄ ⁺ -N мг/100г	4,6-6,0	0,394	0,733	0,362	0,319
P (mg/100g)	4,6-6,0	0.476	0.385	0.33	0.506
K (mg/100g)	30,1-40,0	34.6	23.0	34.59	32.95
S (mg/100g)	20,5 – 40,0	2.79	2.96	8.16	5.605
Cl (mg/100g)	28,4 – 54.8	569	352	254	341
Na (mg/100g)		262.4	172.13	324.3	304.82
Ba (mg/100g)	0,7 – 8,7	0.039	0.069	0.088	0.026
Co (mg/100g)	2,0 – 3,0	0.03	0.03	0.029	0.031
Sr (mg/100g)	0,2 – 7,0	1.592	1.268	8.634	0.567
B (mg/100g)	0,06-0,10	0.217	0.087	0.138	0.178
Zn (mg/100g)	0,23 – 0,41	0	0	0	0
Fe (mg/100g)	7,4 – 11,0	0.04	0.04	0.041	0.045
Cu (mg/100g)	0,47 – 1,28	0.042	0.042	0.039	0.043
As (mg/100g)	0,5	0	0	0	0
Mn (mg/100g)	0,6-10,0	0.03	0.032	0.032	0.032
Cr (mg/100g)	1,5 – 7,0	0.037	0.037	0.037	0.037
Ca (mg/100g)	100 – 200	88.93	91.27	351.74	68.76
Li (mg/100g)	0,7 – 20	0.075	0.036	0.077	0.065
Hg (mg/100g)	0.003 – 0.01	0.02	0.019	0.018	0.019
Mo (mg/100g)	0,03-0,05	0.057	0.039	0.043	0.044
Sn (mg/100g)	0,001 – 0,22	0.014	0.012	0	0.014
Ag (mg/100g)	0,001 – 0,1	0	0	0	0
Pb (mg/100g)	0,001 – 0,1	0.047	0.048	0.045	0.049
Na (mg/100g)		262.4	172.13	324.3	304.82
Cd (mg/100g)	0,001 – 0,1	0.032	0.031	0.031	0.031
Sb (mg/100g)	0,02 – 0,03	0.010	0.008	0.014	0.017
Mg (mg/100g)	65,0	82.22	42.8	74.7	75.35

Орол туби тупроқларидаги асосий ҳал қилиниши керак бўлган жиҳатлари.

1. Орол денгизи қуриган туби асосан кумликлардан, янги яралмалардан ташкил топганлиги.

2. Орол денгизи қуриган туби туз миқдори ниҳоятда кўплиги сабабли суғорилган ерлар устки қатлами иссиқ кунларда тезда тузли қатқалоқ ҳосил қилиши.

3. Суғорилган ерларда тузларнинг тезда эриши ҳисобига ўсимликларга тезда юқори даражада таъсир кўрсатиши.

4. Асосий кумликлардан иборат бўлганлиги сабабли нам сиғими йўқлиги.

5. Экилган экинларнинг намликка бўлган талабини узоқроқ муддатда сақлаш имкони йўқлиги. (томчилатиб суғориш қўлланилмаганда)

6. Чуқур қатламлар барчаси фақат кумликлардан иборатлиги (1 метргача қатлам таҳлил қилингандаги ҳолат).

Денгизнинг қуриган тубидаги юқоридаги муаммоларни ҳал қилишдаги асосий ечимлар кум ва туздан иборат тушамалар таркибини ўсимлик ўзлаштира оладиган элементлар билан бойитилди. Ушбу яралама таркибининг элементар таркибини танланган ўсимликлар уруғининг униши ҳамда ўсиши ва ривожланишига мослаштирилди. Бунинг учун:

1. Орол денгизи қуриган туби асосан кумликлардан, янги яралмалардан ташкил топганлиги сабабли экишни режалаштирилган шўрга чидамли бўлган ўсимликларнинг бошланғич илдизлари маълум вақт ривожланади ҳамда шўрга чидамлилиги ортиб боради. Ўсимликларнинг кейинги ривожланиш босқичида озуқа элементларига бўлган талабини ҳисобга олиб, дастлабки яраламалар таркибига зарурий озуқа элементлари ва элементларни биологик фаол ҳалатини таъминловчи бактериялар штаммлари (микро- ва бактериял ўғитлар) қўшилди.

2. Орол денгизи қуриган туби тупроғи таҳлил қилиниш жараёнида хлорнинг кўплиги ўсимликларнинг ривожланишига салбий таъсирини эътиборга олган ҳолда ўсимлик ўсадиган нуқталарга тегишли озуқа элементлари қўшиб, рН муҳити ўзгартирилди.

Юқори қатламдаги туз миқдори 25-30%, шу жумладан хлор 10-15%, сульфатлар 5-10%ни ташкил этиши аниқланди. Хлор миқдорининг сульфат ионларидан кескин кўплиги юқори минераллашган хлорид типидagi ер ости сувларининг турғунлиги шароитида туз тўпланиши билан изоҳланади. Ўсимлик экилган нуқталарга ўсимлик ўзлаштиришига имконият яратиш мақсадида қўшилган озуқа элементлари 20-40 см қатламда тўпланган қолдиқдаги туз миқдори 10-20% га камайтириши билан белгиланди. Бу горизонтларда хлор миқдори 5-8%, сульфатлар эса 2-3% ни ташкил қилди. 40 см дан 90 см чуқурликдаги зич қолдиқларнинг қиймати асосан 5-6% оралиғида ўзгарди. 60 см гача бўлган кимёвий таркиби сульфит-натрий хлорид натрий хлорид билан алмашинади.

Қатламнинг 60 см гача бўлган лой шўрланган тупроқнинг сингдириш қобиляти пастлиги билан тавсифланади ва 100 г тупроқ учун 0-20 см гача ўзгариб туради. 60 см гача бўлган тупроқ қатламидаги базанинг таркибида калций, кейин магний, натрий устунлик қилиши аниқланди. Тупроқни сингдирувчи комплексда натрийнинг мавжудлиги ишқорийлик белгисини кўрсатади, аммо бу аҳамиятли эмас, чунки у 90 см гача бўлган қатламдаги лой зарраларининг таркиби билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар таркибидаги ёки ўртасида ўзгариб туради.

Шунингдек, қатламларда Sb, Cd, Pb, Sn, Mo, Hg, B ва шу каби микроэлемент ва токсик оғир металлларнинг белгиланган нормадан юқори бўлиши ҳамда микдорий ва эквивалент нисбатлар даражасида мос эмас. Бу ўсимликларнинг тегишли озуқа элементларни ўзлаштириши ва ўсиш-ривожланишига салбий таъсир этади. Шунга кўра ўсимлик ўсадиган бу қатламни рН муҳити таркибини кучсиз кислотали муҳитга ўтказдик. Бу танланган ўсимликларнинг ривожланишига имконият туғдирди.

REFERENCES

1. Zobeck, T. M.; Sterk, G.; Funk, R.; Rajot, J. L.; Stout, J. E. & Van Pelt, S. R.: Measurement and data analysis methods for field-scale wind erosion studies and model validation. *Earth Surface Processes and Landforms*, 28, 2003. pp. 1163-1188
2. Zobeck, T. M. & Van Pelt, S. R.: Wind-induced dust generation and transport mechanics on a bare agricultural field. *Journal of Hazardous Materials*, 2006. pp. 1-13
3. Zolotokrylin A. "Climate fluctuations and change in the Aral Sea basin within the last 50 years", in *Creeping environmental problems and Sustainable development in the Aral Sea basin*", by M. Glantz, Cambridge University press, 1999, pp. 86...99.
4. Ivanov V., Chub V. and other, "Review of the scientific and environmental issues of the Aral Sea basin", in "The Aral Sea basin", NATO ASI Series, 2 env vol. 2, 1996, pp. 9...21.
5. Micklin, P. Introduction to the Aral Sea and its region. In *The Aral Sea*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2014; Volume 10178, pp. 15-40.
6. Zholdassov, O.E.; Yelikbayev, B.K.; Umbetaliyev, N.A.; Erol, O. The level of soil contamination with heavy metals in Almaty Kazakhstan. *Ecol. Environ. Conserv.* 2016, 3, 1523-1527.
7. Qadir, M.; Noble, A.D.; Qureshi, A.S.; Gupta, R.K.; Yuldashev, T.; Karimov, A. Salt-induced land and water degradation in the Aral Sea basin: A challenge to sustainable agriculture in Central Asia. *A UN Sustain. Dev.J.* 2009, 33, 134-149.
8. Kushiev H., A. Noble, I. Abdullaev, U. Toshbekov. Remediation of abandoned saline soils using *Glycyrrhiza glabra*: A study from the hungry steppes of Central Asia. *International Journal of Agricultural Sustainability*. 2005. 3(2),
9. Kushiev, K., Ismailova K.M., Rakhmonov I., & Kenjaev A. (2021). The role of licorice for remediation of saline soils. *Open Journal of Science and Technology*, 4(1), 10-20. <https://doi.org/10.31580/ojst.v4i1.1641>
10. He, H., Hamdi, R., Luo, G., Cai, P., Zhang, M., Shi, H., Li, C., Termonia, P., PhDe, M., & Kurban, A. (2022). Numerical study on the climatic effect of the Aral Sea. *Atmospheric Research*, 268, 105977. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105977>